

OLIY TA'LIMDA MUTAXASSISLIK FANLARI METODIKASINI INNAVATSION O'QITISHDA EKOLOGOK VA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARINI QO'LLASH

ELMURODOVA DILDORA TESHABOYEVNA

ISFT instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062249>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida mutaxassislik fanlarini innavatsion metodlar asosida o'qitishda ekologik va barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilishning nazariy – metodik asoslari, uning o'ziga xos jihatlari, talabalar ongida sog'lom ekologik muhit yaratish, zamonaviy yondashuvlar hamda ularni pedagogik amaliyotda qo'llash yo'llari yoritilgan. O'quvchilarda barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish, ekologik mas'uliyatga tayyorlash va innavatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion metod, barqaror rivojlanish, sog'lom ekologik muhit, ekologik mas'uliyat.

Аннотация. В данной статье освещаются теоретико – методические основы интеграции принципов экологического и устойчивого развития при преподавании специальных дисциплин в системе высшего образования на основе инновационных методов, ее специфические аспекты, создание здоровой экологической среды в сознании учащихся, современные подходы и пути их применения в педагогической практике. Обоснована важность формирования у учащихся компетенций устойчивого развития, подготовки к экологической ответственности и эффективного использования инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: инновационный метод, устойчивое развитие, здоровая экологическая среда, экологическая ответственность.

Annotation. This article covers the theoretical and methodological foundations of the integration of the principles of environmental and sustainable development in the teaching of specialist subjects in the higher education system on the basis of innovative methods, its peculiarities, the creation of a healthy environmental environment in the minds of students, modern approaches and ways to apply them in pedagogical practice. The importance of the formation of sustainable development competencies in students, preparation for environmental responsibility and the effective use of innovative educational technologies is justified.

Keywords: innovative method, sustainable development, healthy environmental environment, environmental responsibility.

Bugungi globallashuv davrida butun dunyo mamlakatlari ekologik masalalarda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishmoqda. XXI asr oliy ta'limning strategik maqsadi – raqobatbardosh, innavatsion fikrlaydigan, ekologik ongli va barqaror rivojlanishga mas'ul bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Global iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi, texnologik inqiloblar ta'limni yangi bosqichga o'tishini talab qilmoqda. Shunday sharoitda mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasini yangilash, davr talabiga moslash va uni ekologik va barqaror rivojlanish tamoyillari asosida tashkil etish dolzarb masalaga aylandi. Shu bois, Prezidentimizning “PF-son 31.05.2023 yil qaroriga muvofiq” so'nggi yillarda

mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirini oldini olish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holat sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Butun mamlakat miqyosida “Yashil makon” umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar qimmatbaho navlarining kesilishiga muddatsiz moratoriy amal qilmoqda.”

Barqaror rivojlanish – bu hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirgan holda kelajak avlodlar manfaatlarini ta'minlaydigan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanat tamoyili hisoblanadi. Uning asosiy tamoyillari quyidagilar:

1. Ekologik xavsizlik- jamiyatning, inson salomatligining va tabiiy muhitning turli ekologik xavf-xatarlardan (ifloslanish, resurslarning kamayishi, tabiiy ofatlar, texnogen halokatlar va boshqalar) muhofaza qilingan holati hamda ushbu xavflarning oldini olish, ularni kamaytirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar tizimidir.

2. Ijtimoiy adolat va inklyuzivlik- jamiyatda barcha insonlar uchun teng huquq, teng imkoniyat, adolatli taqsimot va munosib hayot darajasini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy tamoillar majmuasidir.

3. Resurslardan oqilona foydalanish- tabiiy, iqtisodiy va inson resurslarini isrof qilmasdan, ularni samarali, tejamkorlik bilan kelajak avlodlar mafaatini hisobga olgan holda ishlatish jarayonidir.

4. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – mavjud jarayon, mahsulot yoki xizmatlarni yangilash, takomillashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy texnologik yechimlarni amaliyotga joriy etishdir. Innovatsiya- yangilik, modernizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish, tezlik va sifatni anglatadi.

5. Uzluksiz ta'lim va ekologik savodxonlikni oshirish – insonning butun umri davomida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni muntazam ravishda egallab borishi, malakasini yangilashi va rivojlantirib borishidir. Bu jarayon maktabgacha ta'limdan boshlab, umumiy o'rta ta'lim, oliy talim, qayta tayyorlash va malaka oshirish, professional rivojlanish bosqichlarining uzviyligi bilan belgilanadi. Ekologik savodxonlik esa insonning tabiatni anglash, ekologik muammolarni tushunish, ularga ongli munosabatda bo'lish, g'amxurlik qilish va yana kelib chiqqan muammolarga yechim topish va ekologik mas'uliyat bilan yashash qobiliyatidir.

Yuqorida ko'rasib o'tilgan tamoyillar ta'lim jarayonida integratsiya qilinsa, bu ishlar yuzasidan izchil harakatlar olib borilsa, talabalarda ekologik mas'uliyat, innovatsion fikrlash va barqaror yechimlar yaratish kompetensiyalari shakllanadi. Bu ishlar ta'lim samaradorligini oshirib, tabiatni asrashga, undagi resurslardan oqilona foydalanishga, kelajak avlodga zararsiz yetkazib berish uchun samarali yechim bo'ladi.

Oliy ta'limda mutaxassislik fanlarini innovatsion o'qitishning zamonaviy talablari quyidagilardan iborat: raqamli ta'lim texnologiyalari, interfaol o'qitish metodlari, kompetensiyaviy yondashuvlardir. Bu zamonaviy pedagogikada mutaxassislik fanlarini o'qitishni samarali usullaridir. Ular o'z navbatida kichik bo'laklarga bo'linib ketadi. Masalan, raqamli talim texnologiyalari – verbual laboratoriya, raqamli smulyator, onlayn kurslar va platformalar, AR/VR texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bulardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi, yangi bilimlar paydo qiladi, talabalarga uydin chiqmagan yoki ishdan ajralmagan holda darslarni o'zlashtirish imkonini beradi. Interfaol o'qitish metodlari esa loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning), muammoli ta'lim, amaliy mashg'ulotlar, jamoaviy

tadqiqotlar kabi yunalishlarni qamrab oladi. Bu jarayonda olib boriladigan ishlar talabalarda mustaqil ish yuritish qobiliyatini shakllantirib, keltirilgan muammo yuzasidan izchil fikrlashga o‘rgatadi. Amaliy mashg‘ulotlar esa olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun muhim vosita sanaladi. Jamoaviy tadqiqotlar- guruh bilan ishlash, bir- birini hurmat qilish, keltirilgan fikrlarni jamlash qobiliyatini shakllantiradi. Kompetensiyaviy yondashuv - Mutaxassislik fanlari ekologik, innovatsion va ijtimoiy mas’uliyatga yunaltirilgan kompetensiyalarni shakllantirishni talab qiladi. Ekologik muammolarni tahlil qilish: bu jarayon tabiat va jamiyat o‘rtasidagi nomutanosiblik oqibatida yuzaga keladigan salbiy jarayonlar bo‘lib, ular global, mintaqaviy va lokal darajada namoyon bo‘ladi. Bunga sabab aholi sonining tez o‘sishi, iqtisodiy faoliyatning kengayishi, texnologik jarayonlarning ekologik talablarga mos kelmasligi, insonning tabiiy boyliklardan noo‘rin foydalanishi oqibatida yuzaga keladi.

Mutaxassislik fanlari metodikasida ekologik tamoyillarni quyidagi yo‘llar bilan integratsiya etish mumkin: ekologik mazmundagi topshiriqlar – ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik tahlili – korxonalarining barcha texnologik bosqichlari davomida tabiatga ko‘rsatilayotgan ta’sirlarni aniqlash, baholash va kamaytirish uchun o‘tkaziladigan ilmiy- amaliy jarayondir. U ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish bilan birga ekologik xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Chiqindisiz texnologiyalar modellarini yaratish (Zero Waste Technologies) – ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni maksimal darajada kamaytirish, qayta ishlash yoki ikkilamchi resurs sifatida qayta foydalanish imkonini beradigan texnologik tizimdir. Ushbu texnologiyalar modullarini yaratish korxonalarida ekologik xavfsizlikni ta’minlab, resurslar samaradorligini oshiradi. Resurs tejamkor texnologiyalarni loyihalash- bu ishlab chiqarish jarayonlarida xomashyo, energiya, suv va boshqa resurslardan minimal sarf bilan maksimal natijaga erishishni ta’minlaydigan, ekologik xavfsiz, iqtisodiy, samaradorlikni oshiruvchi texnologik tizimni yaratish jarayonidir. Bunday texnologiyalar barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy raqobatbardoshlik omillaridan biridir. Amaliy laboratoriya mashg‘ulotlarida barqarorlikka e’tibor, talabalarga, energiya samaradorligini hisoblash, ekologik xavfsizlik ko‘rsatkichlarini aniqlash, chiqindilarni qayta ishlash loyihasini yaratish kabi topshiriqlarni yuklaydi. Kasbiy loyihalarda ekologik muammolarni hal etishda har bir mutaxassislik uchun ekologik loyihalar ishlab chiqish:

Iqtisodchilar uchun “yashil iqtisodiyot” loyihalari – bu iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan loyiha. Bunday loyihalar odatda energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash kabi maqsadlarni o‘z ichiga oladi.

Muhandislar uchun “yashil texnologiyalar” - ” tushunchasi ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan texnologik yechimlarni anglatadi. Ular tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida ishlab chiqiladi

Pedagoglar uchun “ekologik ta’lim dasturlari” - Ekologik ta’lim dasturlari atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish va tabiat resurslarini ongli ishlatishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimlari hisoblanadi. Ular maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda qo‘llanilishi mumkin. Talaba va o‘quvchilarda atrof-muhitga hurmat, ekologik ong va barqaror hayot tarzini shakllantirish. Tabiat resurslarini tejash va to‘g‘ri ishlatishni o‘rgatish. Chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar

berish. Ekologik muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirish. Tabiat resurslarini tejash va to'g'ri ishlatishni o'rgatish. Chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalar berish. Ekologik muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishdir.

1. Maktabgach ta'lim dasturlarida:

Bolalarda tabiatga bo'lgan mehrni uyg'otish, uni sevish va oddiy ekologik qoidalarni tushuntirish. Masalan, gullarga suv berish, chiqindilarni alohida solish, daraxt va o'simliklarga zarar yetkazmaslik kabi

2. Maktab va o'rta ta'lim dasturida:

Ekologik qonun- qoidalar biologiya, geografiya, kimyo fanlari bilan integratsiya qilinadi. Bularga turli xildagi loyihaviy ishlar “ Mening ekologik loyiham”, “Chiqindisiz maktab”, “ Daraxt ek va uni o'stir” kabi

3. Oliy ta'lim va letsiyalarda:

Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ekologik menejment bo'yicha kurslar olib borish va tadqiqotlar va amaliy seminarlar orqali ekologik yechimlarni ishlab chiqish kerak bo'ladi.

Oliy ta'limda innovatsion- ekologik yondashuvni joriy etishning afzalliklari quyidagilardan iborat. Kasbiy kompetensiyalar chuqurlashadi, talabalarda ekologik ong shakllanadi, fanlararo integratsiya kuchayadi, ta'lim jarayoni zamonaviy mehnat bozoriga yaqinlashadi, yashil innovatsiyalar yaratish imkoniyati oshadi, universitetlarning barqaror rivojlanish indeksleri yaxshilanadi.

Xulosa. Oliy ta'limda mutaxassislik fanlarini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitishda ekologik va barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat talabalarning kasbiy malakasini oshiradi, balki ularni ekologik mas'uliyatli, innovatsion yechimlar yaratishga qodir, barqaror rivojlanishga xizmat qiladigan yetuk mutaxassis sifatida shakllantiradi. Bu esa kundan kunga global muammoga aylanib borayotgan ekologik xavfni kamayishiga sabab bo'ladi. Yoshlarimiz ekologik savodxon bo'lsa, bu esa ta'lim jarayoni bilan integratsiya qilinsa, samaradorlik oshib, kelgusi avlodga sog'lom hayot garovi bo'lishi uchun imkon yaratiladi. Bu jarayonda barqaror rivojlanish kompetensiyalarini o'qitish jarayoniga singdirish O'zbekistonning “Yashil rivojlanish kompetensiyasi”, global ekologik chaqiriqlariga mos ta'lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategiyasi 2023.
2. Xamidov A. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”.
3. Najmiddinov A. “Ekologik ta'lim va tarbiya metodikasi”.
4. Oliy ta'limdagi raqmlashtirish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar (OECD, 2021).
5. Tilavov B. “Barqaror rivojlanish va ekologik madaniyat”.
6. O'.E. Xo'janazarov, Sh.T. Yakubjanova “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” Toshkent-2018.
7. Эрнazarов, А. Э. (2024). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНГАН ЁШЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЗАРУРИЯТИ. Journal of marketing, business and management, 2(10), 29-36.
8. Эрнazarов, А. Э. (2023). ОТМЛАРДА ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ФАОЛИЯТ МАЗМУНИ. Journal of marketing, business and management, 2(6), 1-6.
9. Эрнazarов, А. (2021). Особенности определения целей и задач в обучении. Общество и инновации, 2(3/S), 444-448.